

UO'T 631.171: 634

**BOG' KULTIVATORINING BURILMA CHETKI YUMSHATKICHI PARAMETRLARI
ASOSLASH**

Akad.M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti
(Akad.M.Mirzayev nomidagi BUVITI).

e.mail: azzam61@mail.ru.

Musurmonov Azzam Turdievich, t.f.d., prof.

Utaganov Xusan Baimetovich, t.f.f.d., k.i.x.

Ishanxodjaeva Lolahon Tulkunovna, k.i.x.

***Annotatsiya.** Maqolada konstruksiyalar va ish rejimlari tahlili asosida daraxt tanasi atrofidagi tuproqqa ishlov beradigan moslamaning, qatorlardagi tuproqqa ishlov berishda zaruriy texnologik samaradorlikni ta'minlovchi asosiy ish organi yassi kesuvchi panja tavsiya etilgan, bunda ish organining daraxt tanasini aylanib o'tishida undan chetlashishini gidravlik izlovchi tizim amalga oshiradi.*

***Kalit so'zlar.** Daraxt, tana, tuproq, nam, begona o't, o'sish, hosil, kultivatsiya, yumshatkichi.*

***Аннотация.** В статье на основе анализа конструкций и режимов работы предложен основным рабочим органом приспособлений для межствольной обработки почвы является плоскорезущий нож, обеспечивающий должный технологический эффект при обработке почвы в ряду, отвод рабочего органа от штамба дерева при его обходе, осуществляется посредством гидравлической следящей системы*

***Ключевые слова.** Дерево, штамп, почва, влажность, сорных растений, вегетация, урожайность, культивация, рыхлитель.*

***Annotation.** Based on the analysis of structures and operating modes, the article proposes a flat cutting blade for the main working body of the tillage device around the current bush, which provides the necessary technological efficiency in the tillage of rows, with a hydraulic retrieval system*

***Key words:** Tree, trunk, soil, humidity, weeds, vegetation, yield, cultivation, cultivator.*

Kirish. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasida, jumladan "...qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tarmog'ini modernizatsiyalash, diversifikatsiya qilish va barqaror o'sishini qo'llab quvvatlash uchun, xususiyl investisiya kapitali oqimini ko'paytirishni nazarda tutuvchi sohada davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish mexanizmlarini joriy qilish, er va suv resurslaridan oqilona foydalanish, fermer xo'jaliklarida mehnat unumdorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash" vazifalari belgilab berilgan. Bu vazifalarni bajarishda intensiv bog'qator oralariga va tana atrofiga sifatli va talab darajasida ishlov beradigan mashinani ishlab chiqish, parametrlarini asoslash, ularni tuproq bilan o'zaro ta'sirlashish jarayonida energiya sarfini kamaytirish hamda resurstejamkorlikni ta'minlash bo'yicha maqsadli ilmiy izlanishlarni olib borish muhim o'rin tutadi [1].

Bog'da daraxtning bir me'yorda o'sishi va hosil berishi uchun tuproqda bahor, yoz va kuzda (suv-havo rejimini yaxshilash, begona o'tlarni yo'qotish va daraxtlarni qishki sovuqlardan himoyalash uchun) ishlov berish zarur. Tuproqqa kuzda 25-30 sm chuqurlikda ishlov berish bahorga kelib tuproqda ko'p miqdorda nam to'planishiga, begona o'tlarning yo'qolishiga yordam beradi.

Intensiv bog'da daraxtning o'sish davri davomida tuproqda begona o'tlarni yo'qotishda va unda namni saqlab turish uchun qator oralari 10-12 sm chuqurlikda 3-4 marotaba kultivatsiya qilinadi. Har bir sug'orishdan keyin hamda lalmi intensiv bog'larda esa mo'l yoqqan har bir yomg'irdan so'ng kultivatsiya qilish kerak [2].

Material va usullar. Hozirgi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri qo'l kuchi bilan bajariladigan, og'ir, sermashaqqat ishlarni mashina va mexanizmlar zimmasiga yuklashdan iborat. Buning uchun ana shunday ishlarni bajarishga mo'ljallangan mavjud mashinalardan

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

foydalanish, texnologik ish bajarish jarayoni o'xshash bo'lgan mashinalarni takomillashtirib, ushbu ishlarni bajarishga moslashtirish yoki bo'lmasa ushbu ishlarni bajaradigan yangi mashinani yaratish zarur bo'ladi [3,4].

Shuning uchun qatorlab ekilgan daraxt tanalari atrofidagi ishlov berilmay qoladigan erlarga ishlov beradigan moslamani yaratish dolzarb masala hisoblanadi.

Mavjud mashinalar, ya'ni moslamalar bilan mahalliy sharoitda etishtirilgan daraxt tanalari orasi tuprog'iga ishlov berilganda, ularning ishchi qismlari begona o'tlar, o'simliklar qoldiqlari bilan o'ralib qolish hollari kuzatiladi. Bunday holat moslamaning ish bajarishi uchun ko'p energiya sarflanishiga ularning ish unumining pasayishiga olib keladi.

Bog'zorlarda daraxt tanalari oralig'i va atrofi tuprog'iga ishlov berishning texnologik

sxemasi 1-rasmda keltirilgan. Bu erda A_0 – qator oralig'i kengligi, m; A – ishlov beriladigan daraxt tanasi oralig'i va qator oralig'ining to'liq kengligi, m; B – ishlov berilgan zonaning kengligi, m; C – chap va o'ng buriluvchi panjalar o'qlari orasidagi ko'ndalang masofa, m; b_1 va b_2 – o'tish vaqtida panjaning ishchi qamrov kengligi, m; 3_0 – daraxt tanasining himoya zonasidagi ishlov berilmagan maydonning kengligi, ya'ni agrotexnik talabga asosan $3_0 \leq 0,5$ m; 3_1 – daraxt tanasini himoya zonasining qator oralig'i tomondan kengligi; 3_2 – qatordagi daraxt tanasini himoya zonasining kengligi, m; b – qoplash masofasi, m; d – daraxt tanasining diametri, m; e – daraxt tanasi atrofini aylanib o'tish paytida panjaning siljish masofasi, m, h – ishlov berish chuqurligi, cm.

Qabul qilingan belgilashlarga ko'ra quyidagini yozamiz:

$$B = A_0 - 2 \cdot 3_0 \tag{1}$$

Daraxt tanasi atrofidagi tuproqqa ishlov berish jarayonining mexanizatsiyalanish darajasi asosan buriluvchi panjaning oldinga ilgarillanma harakati va burilma tezliklarning o'zaro mutanosibligiga bog'liq. Bu mutanosiblik daraxt tanasilar orasiga ishlov berish (B) zonasining

o'lchamlari, daraxt tanasining o'rtacha diametri d , qator orasidagi 3_1 va qatorning o'q chizig'i tomonidagi 3_2 himoya zonalar kengligidan kelib chiqib tanlangan bo'lishi lozim. 2.2-rasmdagi sxemaga asosan:

$$3_1 = 3_0 - d. \tag{2}$$

Qatorning o'q chizig'i bo'ylab daraxt tanalarni shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun quyidagi shart bajarilishi kerak:

$$3_2 \geq 3_1. \tag{3}$$

1-rasm. Himoya zonalarida va daraxt tanalari orasidagi tuproqqa ishlov berish sxemasi

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Buriluvchi panjaning ishlash davriyligi vaqt bo‘yicha 0,5-2,0 sekunddan oshmasligi kerak. Daraxt tanasini chetlab o‘tish vaqti qancha kam bo‘lsa, 3_1 va 3_2 himoya zonalaridagi ishlov berilmagan tuproq maydoni shunchalik kichik bo‘ladi.

Buriluvchi panja ishining texnologik sxemasining tahlillari shuni ko‘rsatadiki, uning qamrash kengligi b_1 dan b_2 ga, ya’ni qatordagi daraxt tanasini aylanib o‘tish bosqichiga o‘tadi. Bu holda buriluvchi panjaning ichki qanotlari qator oralig‘iga nisbatan e qiymatiga siljiydi. Bu siljish paytida qator oralig‘iga ishlov berish kultivator

ramasiga o‘rnatilgan yumshatuvchi panjalar bilan amalga oshiriladi.

Buriluvchi panjani loyihalash talablarini aniqlashtirish uchun daraxt tanasini chetlab o‘tish siklida uning kinematikasi va ishlash tezligini, shu jumladan buriluvchi panjani tok ildiz tizimi orasidagi qator o‘qiga kirish va chiqish bosqichlarini ko‘rib chiqamiz.

2-rasmdagi sxemadan ko‘rinib turibdiki, daraxt tanasiga yaqinlashgunga qadar, ishchi qismning harakatlanish trayektoriyasi to‘g‘ri chiziq qonuniga bo‘ysunadi, u faqat ilgari harakatda bo‘ladi.

2-rasm. Burilma chetki yumshatkich panja pichog‘i tig‘ining harakat trayektoriyasi

Ammo daraxt tanasini to‘liq aylanib o‘tishda, buriluvchi panjani qatorga kiritish va chiqarishda, pichoq tig‘i murakkab harakatlanadi va uning trayektoriyasi oddiy sikloidani tasvirlaydi (2.3-rasm). Bu erda b – buriluvchi panjaning umumiy qamrash kengligi, m; b_1 – o‘ng

panja tig‘ining qamrash kengligi, m; b_2 – chap panja tig‘ining qamrash kengligi; α_0 va γ – mos ravishda ishchi qismning uvalash va ochilish burchaklari, °; V_M va V_r – mos ravishda ko‘chma va nisbiy harakat tezliklari; $b = 0,6-1,0$ m – mumkin bo‘lgan qamrash kengligi; $\gamma = 15-20^\circ$

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

chiqarishdagi ma'qbul eng kam burilish burchagi [3] va $b_2 \leq b_1$, $b_1 = 2b_2$ shartlaridan $b_1 = 0,4-0,8$ m va $b = 0,6-1,0$ m ligi aniqlanadi.

Natijalar. Tana atrofi va tana oralig'i tuproqlariga ishlov berishda, bu maqsad uchun maxsus mashinadan foydalaniladi yoki har ikkala tomoniga o'rnatilgan siljiydigan seksiyali tuproqqa ishlov berish mashinasi yordamida qator oralariga ishlov berish bilan birgalikda bajariladi. Siljuvchi seksiyalar maxsus shchuplar bilan jihozlanadi.

Shchup daraxt tanasiga tekkanda, siljuvchi seksiya ish organlari bilan birgalikda bir tomonga og'adi va uni aylanib o'tib, daraxt tanasi yaqinidagi kichik himoya zonasiga ishlov bermasdan qoldirib, yana qatorga qaytadi.

Buriladigan panjaning oraliq holatlarini rostlash imkoniyatining yo'qligi ma'lum qurilmaning kamchiligi bo'lib, daraxt tanalari oralig'iga to'la ishlov berish imkonini chegaralaydi.

Intensiv bog'larda tuproqqa ishlov berishning, tuproq-iqlim sharoiti, turi navi o'simlik yoshi, ularni o'tqazish sxemasi, shox va novdalarining shakllanish usuli va boshqa omillarni hisobga olgan holdagi amalda qo'llanilayotgan agroteknik talablari, gidroavtomatik boshqaruv tizimiga alohida talablarni qo'yadi. Ko'p yillik intensiv bog'larda daraxt tuplari oralig'idagi tuproqqa ishlov berishga mo'ljallangan gidromexanik qurilma (GMQ) pozitsion izlovchi tizimini tashkil qilib, uning boshqaruv ob'ekti vazifasini yassi qirquvchi panja bajaradi.

GMQning real ish sharoitida hamma vaqt shchup va buriluvchi yassi keskich holatlari oralig'ida chetlashish mavjud bo'ladi va uni daraxt tanasi yaqinidagi tuproqqa ishlov berish chegaralarining chegaraviy traektoriyasini baholashda hisobga olish lozim. Taklif etilayotgan tuzilish sxemasi bo'yicha GMQ-ning ishini ta'minlash uchun, uning kuzatuv tizimida biki qayta aloqani amalga oshirish zarur.

3-rasm. To'g'ridan-to'g'ri boshqariladigan avtomatik tizim harakatining prinsipial sxemasi.

1-ish organi, 2-gidrosilindr, 3-prujina, 4-gidrotaqsimlagich, 5-shchup, 6-dastak

Oxirgi shart tuzuvchi barqaror tizimni yaratish zarurati mavjudligidan yuzaga keladi.

Bog' kultivatorlarining siljiydigan ish organlarini boshqarish uchun taklif etilayotgan qurilmaning prinsipial sxemasi 1-rasmda keltirilgan. Taklif etilayotgan qurilmaning

avvaldan ma'lum turlaridan farqli jihati shundaki, unda daraxt tanasining zararlanishini kamaytirish va ishdagi ishonchligini oshirish maqsadida,

shchup 5 gidrotaqsimlagich 4 korpusiga o'rnatilgan, shayba bilan mahkam bog'langan, zolotnik esa barmoq orqali buriluvchi panja

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

ustuniga qo‘zg‘almas holda mahkamlangan, dastak 6 bir uchi bilan burilish panjasi 1 ustunga, ikkinchi uchi bilan esa gidrosilindr 2 shtogi bilan sharnirli bog‘langan [4].

Agregatning daraxt qator oralari bo‘ylab harakatlanishida kultivator ramasi yonlariga joylashtirilgan buriladigan ish organlari gidromexanik qurilma yordamida daraxt tanaidan tuproqqa botib aylanib o‘tadi, begona o‘tlar

ildizini qirqadi va tanai atrofi tuprog‘ini yumshatadi.

Xulosa. Daraxt tanasi atrofidagi tuproqqa ishlov beradigan moslamaning, qatorlardagi tuproqqa ishlov berishda zaruriy texnologik samaradorlikni ta‘minlovchi asosiy ish organi yassi kesuvchi panja hisoblanadi, bunda ish organining daraxt tupini aylanib o‘tishida undan chetlashishini gidravlik izlovchi tizim amalga oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-son “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni
2. Aripov A., Aripov A. Urugli intensiv meva boglari. – Toshkent: «Sharq», 2013. -224 b.
3. Мусурмонов А.Т. и др. Механико-технологические основы обработки почвы в междурядьях и рядах садов / Монография. – Ташкент: «Ilmiy-texnika axboroti-press». 2017.– 116 с.
4. Патент РУз № IAP 04654. /Устройство для межкустовой обработки почвы / Мусурмонов А.Т., Утаганов Х.Б., Ниёзов Т.Б., Мусурмонов А.А. // Расмий ахборотнома. – 2013. – № 3 – С.8.